

QUYOSH HOVUZLARIDA FAZAVIY O‘TUVCHI MATERIALLARDAN FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Maxmudova Marjona Maxsud qizi

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

*e-mail: m.m.maxmudova@buxdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16892479>

Annotatsiya: Mazkur maqolada quyosh hovuzlarida akkumulyatsiya qilishda fazaviy o‘tuvchi materiallardan samarali foydalanish asoslari tahlil qilinadi. Fazaviy o‘tuvchi materiallar, ya’ni Phase Change Materials (PCM) — bu moddalar faza o‘zgarishi (odatda qattiq ↔ suyuq) jarayonida katta miqdordagi issiqlikni yutadi yoki chiqaradi. So‘nggi yillarda quyosh hovuzlarida fazaviy o‘tuvchi materiallar (PCM) dan foydalanish — tizimning issiqlik saqlash sig‘imini oshirishda istiqbolli yondashuv sifatida ko‘rilmoqda. PCM moddalari atrof-muhit haroratidan yuqori haroratda eriydi va kristallanadi, bu esa katta hajmdagi yashirin issiqlikni yutish yoki ajratish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: Fazaviy o‘tuvchi material, Phase Change Materials (PCM) quyosh hovuzlari, yashirin issiqlik, erish harorati, termik barqarorlik, issiqlik akkumulyatsiyasi, paraffin, tuzli gidrat, metallar

Quyosh hovuzlari (solar ponds) — quyosh energiyasini to‘plash, saqlash va issiqlikka aylantirish uchun mo‘ljallangan past xarajatli tizimlardan biridir. Ular odatda uchta qatlamdan iborat bo‘lib: yuqori qatlam (aniq), o‘rta qatlam (gradient zonasi) va pastki qatlam (issiqlik saqlovchi zona). Tabiiy konveksiya harakatining oldini olish orqali quyosh hovuzlarida issiqlik saqlanishi ta‘minlanadi. Quyosh nurlanishidan issiqlik energiyasi yig‘ilib suv qatlamlari ichida saqlanadi.

Fazaviy o‘tuvchi materiallar (Phase Change Materials - PCM) — bu tashqi sharoit (masalan, harorat) o‘zgarganda agregat holatini (qattiq ↔ suyuq, suyuq ↔ gaz) o‘zgartirib, shu jarayonda issiqlik energiyasini yutish yoki ajratish xususiyatiga ega moddalar. Fazaviy o‘tuvchi materiallar - PCMLar bu tizimni quyidagi yo‘llar orqali samarali natijaga erishishga yordam beradi:

1. PCM issiqlikni faza o‘zgarish jarayonida ko‘p miqdorda saqlaydi;
2. Issiqlikni doimiy haroratda chiqaradi (faza o‘zgarish harorati);
3. Tunda yoki quyosh kam tushganda issiqlik uzluksiz bo‘lib qolishini ta‘minlaydi;
4. Quyosh hovuzining quvvat olish davrini uzaytiradi.

PCM moddalari o‘zining latent issiqlik sig‘imi bilan ajralib turadi. Bu esa ularni quyosh energiyasini kechki va tungi soatlarda ham samarali ishlatish imkonini beradi. Ayniqsa, past haroratli issiqlik tizimlari (40–80°C) uchun PCM mos

keladi. Parafinlar, tuz gidratlari va organik materiallar bu sohada keng o'rganilgan.

PCMLar issiqlikni muayyan haroratda faza o'zgarishi orqali saqlaydi, bu ularni barqaror harorat oralig'ida energiyani akkumulyatsiya qilish uchun juda foydali qiladi. Ko'plab tadqiqotlar PCMLar yordamida quyosh energiyasini kun davomida to'plab, tunda yoki kam nurlanishli davrlarda foydalanish imkonini berishini ko'rsatgan. Shuningdek, PCMLar ushbu quyosh hovuzlari va boshqa energiya tizimlarida issiqlikni samarali saqlashning eng istiqbolli vositalaridan biri hisoblanadi, zero PCMLar:

- + yuqori issiqlik sig'imiga ega. Kichik hajmda ko'p miqdorda issiqlikni saqlash imkonini beradi. Masalan, 1 kg PCM ko'pincha 1 kg suvga qaraganda bir necha marta ko'proq energiyani saqlashi mumkin;
- + haroratni barqaror ushlab turadi. Faza o'zgarish jarayonida harorat deyarli o'zgarmaydi. Bu xususiyat xonalarni, qurilmalarni yoki mahsulotlarni ma'lum optimal haroratda ushlab turishda qo'l keladi;
- + energiya tejaladi. Quyosh energiyasini yig'ish va kechasi ishlatish, sovutish tizimlarida elektr energiyasini tejash imkonini beradi;
- + qayta-qayta foydalanish mumkin. PCM'lar yuzlab va hatto minglab faza o'zgarish sikllarida o'z xossasini yo'qotmaydi;
- + atrof-muhitga zarar yetkazmaydi. Ko'pchilik PCM'lar ekologik xavfsiz, toksik bo'lmagan va uzoq muddat xizmat qiladigan materiallardir. Ular qurilish (issiqlikni saqlovchi devor panellari), energiya tizimlari (quyosh batareyalari va issiqlik akkumulyatorlari), sovutish (transportda yoki oziq-ovqat sanoatida), hatto tibbiyotda (vaksina tashishda kerakli haroratni saqlash) sohalarda keng qo'llaniladi.

So'nggi yillarda ushbu tizimlarga "fazaviy o'tuvchi materiallar (PCM)" ni integratsiya qilish orqali issiqlik saqlash samaradorligini oshirishga qiziqish ortmoqda. Ular quyidagi shakllarda integratsiya qilinadi:

PCMni quyosh hovuzlariga integratsiya qilish shakllari

To'g'ridan-to'g'ri qo'shish (direct mixing):

PCM hovuz suviga solinadi, ammo bu moddaning suyuqlik bilan aralashmasligi yoki cho'kmasligi talab etiladi.

Qobiq ichida qo'shish (encapsulated form):

PCM maxsus qobiqlarga joylashtirilib, hovuzning issiqlik saqlovchi zonasiga joylashtiriladi. Bu usul PCM oqib ketmasligi va tuzilish barqarorligini ta'minlaydi.

Quyosh hovuzlariga PCM modullarini integratsiya qilish orqali issiqlik saqlash quvvati ortadi; tashqi muhit haroratidagi o'zgarishlarga kamroq ta'sirchan bo'ladi hamda yil davomida ko'proq barqaror issiqlik manbai hosil bo'ladi. Misol uchun, Kalogirou (2014) tomonidan taqdim etilgan modellashtirish natijalarida PCM qatlamining quyosh hovuzining quyi qismiga joylashtirilishi 20–30% gacha ortiqcha issiqlik akkumulyatsiyasini ko'rsatgan.

Quyosh hovuzlarining samaradorligini oshirish uchun yangi texnologiyalar, masalan, nanomateriallar, aqlli tizimlar va integratsiya texnologiyalarini qo'llash mumkin. Ko'plab rivojlangan mamlakatlarda quyosh hovuzlarining rivoji va keng tarqalishi bo'yicha ijobiy tajribalar mavjud. Ularning global miqyosda kengayishi va rivojlanishi kutilmoqda. Quyosh hovuzlarida parafinlar, tuzli gidratlar va metallik PCMLar keng tadqiq qilingan. Har bir tur o'ziga xos afzallik va kamchiliklarga ega bo'lib, foydalanish sohasi va iqlim sharoitiga qarab tanlanadi. Ularning afzalliklari shundaki, ular yuqori issiqlik sig'imli, qayta-qayta foydalanish, kimyoviy va termal barqarorlik hamda haroratni barqaror ushlab turish xususiyatiga ega. PCMLar odatda quyosh hovuzining quyi qatlamida joylashtiriladi. Bu qatlamda issiqlik almashinuvi past bo'lgani sababli, PCMLar issiqlikni sekin chiqaradi va uzoq saqlaydi. Bu esa kun davomida va ayniqsa tun paytida barqaror haroratni ta'minlaydi.

Ularning har birining afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilingan:

PCMLar turi	Afzalligi	Kamchiligi
Parafinlar	kimyoviy barqaror	past issiqlik o'tkazuvchanlikka ega
Tuzli gidratlar	yuqori issiqlik zichlik	superko'rilish (supercooling) muammosi mavjud
Metallar	yuqori o'tkazuvchanlik	qimmat material

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, quyosh hovuzida PCM ishlatishi issiqlikni uzoq vaqtga va barqaror haroratda saqlash uchun ideal texnologiyadir. Bu texnologiya, ayniqsa, kechasi va quyosh kam tushadigan fasllarda samaradorlikni oshiradi. Shuningdek, PCMLarning quyosh hovuzlariga qo'llanishi tizimning energiya samaradorligini oshiradi, harorat o'zgarishlarini kamaytiradi hamda barqarorlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, PCM tanlashda

ularning erish haroratini hududning iqlimiy sharoitlariga moslashtirish muhim omil hisoblanadi. O'zbekiston iqlim sharoitlari uchun erish harorati 40–60°C oralig'ida bo'lgan paraffinlar yoki yog' kislotalari eng maqbul variant sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharma, A., Tyagi, V.V., Chen, C.R., Buddhi, D. (2009). Review on thermal energy storage with phase change materials and applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 13(2), 318–345.
2. Mehling, H., Cabeza, L.F. (2008). Heat and cold storage with PCM: An up to date introduction into basics and applications. Springer.
3. Farid, M.M., Khudhair, A.M., Razack, S.A.K., Al-Hallaj, S. (2004). A review on phase change energy storage: materials and applications. *Energy Conversion and Management*, 45(9-10), 1597–1615.
4. Salimov B.X. (2021). Issiqlik saqlash tizimlarida PCM materiallardan foydalanish. "Energiya muammolari" ilmiy-texnik jurnali, №4, 45–50.
5. Maxmudova Marjona Maxsud qizi. (2024). Quyosh hovuzining harorat rejimiga oid nazariyalar sharhi. *European Science International Conference: Analysis of Modern Science and Innovation*. Vol.1, № 2, P.38-42
6. Makhmudova Marjona M. (2024). Efficiency of implementation of solar collectors. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 11(11), 474–477. Retrieved from <https://www.eijmr.org/index.php/eijmr/article/view/2177>